

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИЛИНГВИЗМА

Халилова Севара Исмоилжон кизи

Андижанский педагогический институт.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы билингвизма и его влияния на языковую личность. Дается описание видов билингвизма; перечислены различные факторы, воздействующие на формирование билингвальной компетенции человека: возраст, индивидуальный опыт билингва, социокультурные условия взаимодействия двух языков и т.д. Отмечаются как положительные, так и отрицательные изменения в родной речи при изучении другого языка. Особое внимание уделяется вопросам предотвращения интерференции родного языка в процессе обучения иностранному. Чтобы добиться высокой степени аутентичности иноязычной речи билингвов, создать платформу для развития двуязычной языковой компетенции, преподавателю следует учитывать особенности национальной стилистики, коммуникативных стратегий и речевых тактик как родного, так и приобретаемого языка.

Ключевые слова: билингвизм, языковая компетенция, двуязычная компетенция, интерференция, языковая самоидентификация, языковая личность, языковая аутентичность, уровни двуязычия, коммуникативные стратегии, речевые тактики, национальная коммуникативная стилистика.

PSYCHOLINGUISTIC PROBLEMS OF BILINGUALISM

Khalilova Sevara Ismoiljon kizi

Pedagogical Institute of Andijan State University.

Abstract. The paper considers the problem of bilingualism and its effect on the personality of the speaker. Various types of bilingualism are described along with the factors determining the bilingual competence formation: age, individual experience, socio-cultural conditions of the native and foreign language interaction. The author points out both the positive and negative impact on the native language as the result of the second language learning.

The special emphasis is on language interference in the process of learning a foreign language. To make sure the students achieve the adequate degree of its authenticity, and therefore the bilingual competence, the teacher should take into account the specificity of national styles, communicative strategies and speech tactics of both languages.

Key words: bilingualism, language competence, natural and artificial bilingualism, bilingual competence, language interference, linguistic self-identification, linguistic authenticity, bilingual levels, communicative strategies, linguistic behavior, national communicative style.

Билингвизм – это поочередное оперирование двумя языковыми системами. Существуют две центральные вариации двуязычия: поздняя (приобретённая) и детская (врождённая). Такое явление как «билингвизм» всегда волновало человеческие умы. Первые упоминания о двуязычии были еще в античные времена. В прошлом веке люди думали, что те, кто владеет двумя языками, будут путать языки, не смогут одинаково хорошо усвоить их. В сегодняшнем же мире мы с уверенностью можем сказать, что люди, владеющие двумя и более языками, невероятно талантливы и составляют почти половину населения земного шара, а студенты-билингвы — студент будущего.

Студент-билингвы чаще всего успешные студенты, потому что благодаря развитому абстрактному мышлению они лучше усваивают науки, литературу, иностранные языки, они обладают языковой интуицией, умением быстро переключаться с одного языка на другой, если этого требует ситуация. Конечно, всё вышперечисленное действительно возможно, если студент к началу обучения уже умеет читать, считать и проводить минимальный лингвистический анализ сразу на обоих языках[1, с.27]. Именно поэтому сегодня можно наблюдать особой интерес к изучению билингвизма. В конце 2007 г. ученый-лингвист, методист, преподаватель РКИ А. Л. Бердичевский выдвинул тезис о «межкультурном образовании» в противовес принятому «языковому обучению». В начале 2011 г. другой российский лингвист и методист В. И. Шляхов выдвинул «метасмысловую» дискурсивную парадигму как идеальную методическую основу преподавания РКИ в будущем. В данной статье мы собрали несколько практических рекомендаций, которые можно использовать при обучении русскому языку студентов-билингвов. Итак, несомненно, чтобы освоить русский язык, нужно иметь достаточно развитый «речевой» слух, то есть уметь различать звуки в словах.

Также необходима систематическая работа над моделированием (от звуко-буквенного до синтаксического). Особое внимание уделить заданиям на самостоятельную систематизацию. Студент должен осознавать, что когда слово меняется по формам, то обязательно будет меняться и окончание, а это — очень важный для коммуникации момент[5,6,7,8]. Конечно, студентам-билингвам учить русский язык нелегко, ведь он считается одним из самых сложных по своей структуре. Поэтому, учитывая наличие нескольких падежей, родов, склонений, спряжений, видовых конструкций, можно не удивляться, что окончание дается студентам не сразу. В работе полезно использовать небольшие тексты. Сложные и разрозненные предложения — не лучшие помощники в обучении билингвов. Заучивание легких четверостиший также улучшает память. Можно даже предложить им «письмо по памяти». Важно подобрать удобную именно для студентов той или иной группы форму конструирования правил – алгоритмы, таблицы, схемы. Несомненно, огромную роль в обучении русскому языку студентов-билингвов играют задания-игры. Здесь важно помнить, чтобы игра не стала основным способом обучения, а была лишь дополнительной мотивирующей формой. Важно использовать и деятельностный подход, который позволит студентам включиться в обучение и активно воспринимать информацию. Для достижения этой цели можно использовать мозговую атаку («Догадайтесь...»), воображаемую ситуацию («Придумайте...»), направляемую (темы заранее предложены) или свободную (темы студентам не известны) дискуссию, ролевую игру, интервью, перекодирование информации из одной формы ее представления в другую.

Еще одним действенным инструментом в обучении билингвов русскому языку является дифференциация[2,с.35]. Но не всегда есть необходимость делить студентов на группы по языковому уровню. Можно сохранять гибкий, подвижный характер групп, так как студенты, знающие о том, что их записали в команду «слабо владеющих языком», вряд ли станут проявлять старание для того, чтобы выйти из нее. Поэтому для освоения сложных тем студентов предпочтительно разделить в соответствии с уровнем знания языка, а для реализации какой-нибудь креативной идеи полезно будет соединить группы так, чтобы в каждую входили студенты с разным уровнем знаний, но способные реализовать ту или иную задумку в командной работе. Главное, при дифференциации на уроках русского языка

студенты в группе не должны оказаться случайно. Можно применить разделение по интересам, по уровню владения языком, по межличностным взаимоотношениям в коллективе. Но это всегда сценарная работа педагога, которая обеспечивает достижение разных целей. Здесь важно не только знание психологии и педагогики, но и анализ причин предыдущих неудач при делении на группы. Еще одной особенностью обучения студентов-билингвов является внимательное отношение к тем, кто совмещает разносистемные языки. У таких детей наблюдается высокий результат в разных видах диагностик уровня вербального мышления. Переключаясь с аналитического способа восприятия информации на синтетический или с полисинтетического на синтетический, обучающийся обеспечивает структуры интеллекта той самой когнитивной гибкостью. Сегодня количество билингвов в мире постоянно увеличивается. Но несмотря на многолетний период изучения этого явления, сегодня тема обучения в двуязычных условиях остается и будет становиться все востребованнее.

Список литературы.

1. Вайнрайх У. Языковые контакты. - Киев, 1998. – 174 с.
2. Розенцвейг В.Ю. Основные вопросы языковых контактов // Новое в лингвистике. Языковые контакты. - М., 1992. - Вып. VI. – С.186-199
3. Залевская А.А., Медведева И.А. Психолингвистические проблемы учебного двуязычия.– Тверь, 2002.– 295 с.
4. Верещагин Е.М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). – М., 1999.– 243 с.
5. Хайдарова Н.А. К постановке теоретического вопроса: поэтика лабиринта в прозаическом дискурсе русскоязычных писателей Узбекистана (на примере творчества В.Г. Яна) // Языки и литература в поликультурном пространстве.– М., 2021 .– С.230-233
6. Хайдарова Н.А. Антропонимика как стратегия прочтения текста (на материале исторической трилогии В.Г.Яна) // Молодежная наука: вызовы и перспективы.– Макеевка, 2020– С.143-147
7. Хайдарова Н.А. Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, общества, государства // сборник статей и материалов. Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского.– Челябинск, 2020.–С. 283-288
8. Хайдарова Н.А. Моделирование художественной целостности текста: от поэтики заглавий к смыслу // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences.– Austria. 2020. № 5-6– С.23-34.